

User Manual

Activity Analytic

Activity Analytic merupakan sebuah sistem untuk monitoring dan rekapitulasi aktivitas *project management* 'Redmine' yang digunakan oleh pengguna dan stakeholder lainnya. *Activity Analytic* memiliki beberapa fitur dalam *website* seperti: Dashboard sebagai tampilan utama pada *website*. Kemudian, Login Log dimana menampilkan data jumlah akses *website* dalam tahun maupun bulan. Project Log, menampilkan data *project – project* yang telah dikerjakan beserta jumlah akses pengunjung yang membuka *project* tersebut. Dan yang terakhir adalah Issue Log, yaitu fitur yang menampilkan *issue* pada *website* dan ditampilkan pula jumlah pengaksesannya.

Dengan adanya sistem *Activity Analytic* ini, memudahkan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap *website* yang dijalankan. Sehingga kita dapat mengetahui *project, issue* dan berapa banyak yang mengakses *website* yang telah dibuat.

I. Link Website

Link : <http://activityanalytic.pptik.id/>

Gambar 1 Qr code link website.

II. Cara Penggunaan

1. Buka *website* melalui tautan yang sudah diberikan.

Gambar 2.1 membuka *website Activity Analytics*.

2. Pengguna akan langsung disajikan tampilan utama dari *website*.
3. Menu *Dashboard* untuk melihat jumlah akses data *Login*, *Project* dan *Issue*.

Gambar 2.2 menu *Dashboard*.

4. Kemudian, buka menu 'Login Log'. Pada halaman ini akan ditampilkan jumlah akses data *login* pengaksesan dalam hitungan bulan dan tahun.

Gambar 2.3 menu *Login Log*.

5. Buka menu '*Project Log*'. Pada halaman ini akan ditampilkan jumlah akses data *Project* yang dikerjakan.

Gambar 2.4 menu *Project Log*.

- Buka menu '*Issue Log*' untuk melihat masalah yang dialami ketika melakukan proyek tertentu.

Gambar 2.5 menu *Issue Log*.